

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Qodirova Nargiza Abdusalom qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

THE USAGE OF TECHNOLOGIES AND WIKI-TECHNOLOGIES INTEACHING AND LEARNING ENGLISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL